

REPORTE DE CASO CLINICO

Tratamiento ortodóntico en paciente clase I esquelético con apiñamiento severo y mordida cruzada anterior

Orthodontic treatment in skeletal class I patient with severe crowding and anterior crossbite

Romina Alvarado Briones¹. Lissette Carolina Campoverde Tapia²

¹ Especialista en Ortodoncia. Universidad San Gregorio de Portoviejo, Ecuador. <https://orcid.org/0009-0001-7397-5007>

² Especialista en Ortodoncia. Docente Universidad San Gregorio de Portoviejo. <https://orcid.org/0009-0005-4680-1748>

Correspondencia:

e.ralvarado@sangregorio.edu.ec

Recibido: 05/12/2025

Aceptado: 29/12/2025

Publicado: 31/12/2025

RESUMEN

El apiñamiento es un tipo de mal oclusión que es cada vez más común encontrarlo en los pacientes, se manifiesta causando un desequilibrio en la calidad de la estructura ósea de soporte y el tamaño de los dientes, donde hay una significativa diferencia entre el espacio de los dientes y las proporciones de los maxilares que provoca que los dientes se desalineen. La mordida cruzada anterior es el término que usamos para describir una anomalía de la oclusión en el plano antero-posterior donde los dientes inferiores están delante de los dientes superiores. El objetivo de esta investigación es determinar la eficacia del tratamiento ortodóntico en paciente clase I esquelético con apiñamiento severo y mordida cruzada anterior, atendido en la Clínica de Ortodoncia de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. El presente caso describe a un paciente de sexo femenino de 17 años de edad que presenta clase I esquelético con apiñamiento severo y mordida cruzada anterior. El tratamiento consistió en la colocación de brackets con prescripción Roth, slot 0,02x30 para la corrección de la maloclusión clase I esquelético con apiñamiento dental y mordida cruzada anterior con una visión en la mejora de la alineación dental, la función masticatoria y la estética dental. Se llevó a cabo un estudio retrospectivo, descriptivo de enfoque cualitativo con método de análisis y síntesis de las observaciones clínicas recopiladas a través de la historia clínica. Al finalizar el tratamiento de ortodoncia se logró establecer una oclusión funcional, alineación adecuada en las piezas dentales y mejora en la estética del paciente.

Palabras Clave: Mordida Cruzada anterior. Apiñamiento severo. Reporte de caso.

ABSTRACT

Crowding is a type of malocclusion that is increasingly common among patients. It manifests by causing an imbalance between the quality of the supporting bone structure and the size of the teeth, resulting in a significant discrepancy between the available dental space and the proportions of the jaws, which leads to misaligned teeth. Anterior crossbite is the term used to describe an occlusal anomaly in the anteroposterior plane where the lower teeth are positioned in front of the upper teeth. The objective of this research is to determine the effectiveness of orthodontic treatment in skeletal class I patients with severe crowding and anterior crossbite treated at the Orthodontics Clinic of San Gregorio de Portoviejo University. The present case describes a 17-year-old female patient with skeletal class I, severe crowding, and anterior crossbite. The treatment consisted of the placement of brackets with a Roth prescription, slot 0.02x30, for the correction of skeletal class I malocclusion with dental crowding and anterior crossbite, aiming to improve dental alignment, masticatory function, and dental aesthetics. A retrospective, descriptive study with a qualitative approach was conducted, using analysis and synthesis methods based on clinical observations collected through the patient's medical record. At the

end of the orthodontic treatment, a functional occlusion, proper dental alignment, and improved patient aesthetics were achieved.

Keywords: Anterior crossbite. Severe crowding. Case report.

INTRODUCCIÓN

Según reporta la OMS, después de la caries dental y la enfermedad periodontal, las maloclusiones son consideradas como un problema de salud pública pues ocupa el tercer lugar de prevalencia. Entre las maloclusiones más frecuentes que se pueden encontrar en la dentición primaria se reportan: apiñamiento dental, mordida abierta (anterior o posterior), mordida borde a borde, mordida profunda, mordida cruzada anterior, mordida cruzada posterior. (1)

Las maloclusiones se definen como una alteración de las piezas dentales y huesos maxilares, tanto en sus relaciones estáticas y dinámicas con las piezas dentales contiguas y con los antagonistas lo que conlleva que las relaciones oclusales no sean apropiadas entre las arcadas, su etiología se basa en dos elementos principales, que son la predisposición genética y los factores ambientales o deberse a una combinación de ambas, el período de la infancia es principalmente el más afectado y los hábitos bucales deformantes constituyen la causa más usual de su aparición, dando lugar a modificaciones en la posición de los dientes como apiñamiento, mordidas abiertas y cruzadas entre otras (2)

Las clases esqueléticas se definen como la relación antero-posterior que se establece entre el maxilar y la mandíbula en conjunto con el resto de la morfología craneana. Las variaciones en la relación esquelética pueden deberse a una alteración entre la base del cráneo y el maxilar, entre la base del cráneo y la mandíbula o entre ambas arcadas. (3)

Clásicamente se describen tres relaciones esqueléticas (3):

Clase I esquelética: Se define como la relación maxilomandibular normal. Clase II esquelética:

Corresponde a aquella en la que la arcada inferior se encuentra más posterior que el maxilar superior. (3) Clase III esquelética: Esta clase esquelética, es aquella relación en la que la arcada inferior se encuentra más anterior que la superior (3)

El apiñamiento dental es una característica frecuente de la maloclusión dental; esta característica dentaria no discrimina entre sexo, raza, educación, nivel socioeconómico/edad (4) El apiñamiento es un tipo de maloclusión que es cada vez más común encontrarlo en los pacientes, se manifiesta causando un desequilibrio en la calidad de la estructura ósea de soporte y el tamaño de los dientes, es una significativa diferencia entre el espacio de los dientes y las proporciones de los maxilares que conduce a dientes torcidos y desalineados.

Los métodos para tratar esta desalineación son extracciones, la reducción del material dental y la expansión del ancho del arco. (5)

La mordida cruzada anterior es definida como una maloclusión que se caracteriza por una posición palatina de uno o más dientes anterosuperiores con respecto a los dientes anteriores inferiores, cuando los dos arcos dentarios se encuentran en oclusión. La mordida cruzada anterior se clasifica en mordida cruzada dental, funcional o esquelética y puede presentarse en la dentición permanente, mixta y decidua. (6)

La principal diferencia entre mordida cruzada anterior esquelética y dental se basa en que, la primera está asociada a discrepancias en el tamaño y/o posición de los maxilares mientras que, la segunda puede ser causada por la inclinación de los incisivos, el patrón de erupción de los dientes permanentes, anomalías de número, hábitos, entre otras. (7)

En ortodoncia sabemos que es importante tener objetivos claros de lo que buscamos en cada caso clínico. No menos importante es cómo lograrlos, de qué manera el profesional puede acceder a herramientas que faciliten la labor profesional. (8)

La filosofía Roth integra la gnatología y la oclusión estática en el diagnóstico, incorpora los principios de oclusión funcional, el principio de función adecuada del sistema estomatognático es el primero y más importante, cualquier objetivo de tratamiento que se pretenda alcanzar que no se encuentre soportado por una oclusión funcional con el tiempo se verá afectado, ese es el principal concepto de su filosofía (8)

El tratamiento de ortodoncia con brackets con prescripción Roth juega un papel muy importante durante todo el tratamiento para la reconstrucción funcional y estético. La importancia de corregir el apiñamiento severo y mordida cruzada anterior con ortodoncia ayuda estéticamente y mejora la salud bucal, previene enfermedades, mejora la función y facilita otros tratamientos.

Se llevó a cabo una investigación de tipo descriptivo mediante una revisión de un reporte de caso, utilizando como fuentes de información bases de datos electrónicas de artículos encontrados en: Web of Science, Scopus, PubMed, Google Scholar, Medline, Scielo e Imbiomed en español e inglés. Para la búsqueda, se estableció un rango de tiempo de entre 5 y 10 años. En este caso clínico, se corrigió el apiñamiento severo y la mordida cruzada anterior utilizando brackets Roth con prescripción 0.22x30 donde se busca posicionar los dientes de manera ideal mediante el uso de arcos rectos que se ajusten completamente al slot de los brackets.

El objetivo de este reporte de caso se basa en determinar la eficacia del tratamiento ortodóntico en pacientes clase I esquelético con apiñamiento severo y mordida profunda anterior atendido en la Clínica de Ortodoncia de la Universidad San Gregorio de Portoviejo.

REPORTE DE CASO CLÍNICO

Paciente femenina de 17 años de edad que acudió a la consulta odontológica en la universidad San Gregorio de Portoviejo acompañada de su representante. Se le realizó la apertura de la carpeta y se realizó el llenado de su historia clínica el representante firmó de manera voluntaria el consentimiento informado y asentimiento. La paciente manifestó "Quiero arreglarme los dientes" y refirió nunca haber usado ortodoncia antes. Se obtuvo la aprobación del Comité de Investigación en Seres Humanos de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, con el código CEISH-USGP-CAS-ODO-2025-0014

Durante evolución intraoral y extraoral se observó tipo de cara meso facial, vista frontal en el tercio superior 65 mm, tercio medio 65mm y tercio inferior 65mm, perfil recto. También se observa una nariz pequeña, labios funcionales, mentón mediano, en el sistema masticatorio presenta lengua, bóveda palatina y mucosa bucal normal, en el ATM una apertura de 70 mm y una trayectoria normal.

Figura 1. Fotografías extraorales al inicio del tratamiento

Nota: Paciente mesofacial con cara asimétrica y perfil recto.

En el sistema dentario se inicia el tratamiento con piezas 14 24 34 44 ausentes, con una higiene regular. En el tipo de oclusión relación molar derecha clase III, y relación molar izquierda clase I, las relaciones caninas no aplican. Presenta un overjet de -1 mm y overbite de 1 mm,

presenta mordida cruzada anterior y apiñamiento severo superior e inferior en sector anterior.

Figura 2. Fotografías Intraorales al inicio del tratamiento

Nota: En las fotografías intraorales podemos observar el apiñamiento severo anterior y la mordida cruzada anterior.

Se realizó la toma de modelos de estudios y estas características clínicas fueron consistentes con el diagnóstico, se realizaron radiografías panorámicas,

cefalométricas, mediante las radiografías se realizó el análisis cefalométrico de Ricketts donde las conclusiones cefalométricas fueron las siguientes paciente clase I esqueletal comportamiento rotacional convergente de las basales, tipología facial braquifacial severo, proclinación dentoalveolar del incisivo inferior, biprotrusion dentoalveolar

Figura 3. Radiografía Cefalometrica inicial

Tabla 1. Análisis Cefalométrico de Ricketts

Ángulo	Norma	Medida	Diagnostico
Eje facial	90°+/-3	92°	Norma
Profundidad facial	87°+/-3	91°	Prognatismo
Plano mandibular	26°+/-4	23°	Norma
Cono facial	68°+/-3.5	60°	Patron Dolicofacial
AFI	47°+/-4	40°	Patron Braquifacial
Profundidad maxilar	90°+/-3	92°	Norma
Arco mandibular	26°+/-4	32°	Patron Braquifacial
Convexidad facial	2mm+/-2	3 mm	Norma
Posición del incisivo inferior	1mm+/-2.3	6 mm	Protrusion
Inclinación del incisivo inferior	22°+/-4	33°	Proinclinacion Del Inc. Inferior
Posición del incisivo superior	3.5mm+/-2.3	6 mm	Protrusion
Inclinación del incisivo superior	28°+/-4	28°	Norma
Protrusión labial	2 mm+/-2	-3mm -2 mm	Retroquelia De Labio Superior E Inferior

Nota: Con el uso de la radiografía cefalometrica se realizó el análisis cefalométrico de Ricketts

Tabla 2. Datos del Vert

Ángulos	Ajuste	Medida Pcte	Desviación	Resultado
Eje Facial	90°	92	2/3	0,66
Profundidad Facial	87°	91	4/3	1,33
Plano Mandibular	26°	23	3/4	0,75
AFI	47°	40	7/4	1,75
Arco Mandibular	26°	32	6/4	1,50

Nota: La sumatoria de los valores de resultado es de 6,99 que al dividirlo por 5 sale como resultado 1,3 que diagnostica a un paciente braquifacial severo

Figura 4. Radiografía Panorámica inicial

Nota: En la radiografía panorámica se puede observar ausencia de las piezas 14 24 34 y 44.

Figura 5. Modelos de Estudio iniciales

Nota: El análisis de los modelos se constató un arco ovoide superior e inferior.

Se realizó la cementación de brackets con prescripción Roth slot 0,22x30 y alambres 0,012 niti superior e inferior y ligas en cadena de las piezas 13,23,33,43 a sus respectivos tubos y topes oclusales, en el primer control se colocó alambre 0,14 niti superior y 0,12 niti inferior, en el segundo control se colocó alambre 0,16 niti superior y 14 inferior módulos individuales, en el tercer control se colocó alambre 0,16 niti superior e inferior y reposición

de brackets 11 21 y amarre de piezas desde la 41 a la 32 con ligadura metálica y en la pieza 32 se colocó liga en cadena de pieza 32 a 31, también cementación de tubos 7, en el cuarto control se colocó alambre niti 0,16 superior y niti 0,16 abierto inferior, en el quinto control se colocó niti 0,16 superior y niti 0,16 abierto inferior

Figura 6. Cementación de Brackets

Nota: Se colocó liga en cadena de caninos a primeros molares para ir distalizando el canino.

Figura 7. Fotografías Intraorales del quinto control

Nota: En la imagen podemos observar que se ha descruzado la mordida anterior y se está consiguiendo la clase canina izquierda y derecha.

En el sexto control se colocó un amarre bloques desde la pieza 22-12 arco 16x16 acero superior y en inferior bloques de desde las piezas 33-43 mesializar 44 34 arco 16x16 acero. En el séptimo control se colocó alambre niti 16x22 bypass posterior izquierdo derecho en arco superior e inferior y amarre en anterior superior e inferior.

En el octavo control se colocó alambre niti 17x25 superior amarre en 8 Inferior amarre individual en piezas 31 32 33 34 y liga continua amarre de 46 45 y resorte entre 45 46 Liga $\frac{1}{4}$ de canino superior derecho a canino inferior izquierdo para corregir línea media. En el noveno control se colocó alambre 19x25 acero superior y 17x25 acero inferior amarre hasta 35 y con liga en cadena mesializar pieza 36.

Figura 8. Fotografías intraorales del octavo control

Nota: Se utiliza liga $\frac{1}{4}$ de canino superior derecho a canino inferior izquierdo para corregir línea media y ligas 3/16 para intercuspidar sector posterior.

En el décimo control se colocó alambre 19x25 de acero en arcada superior e inferior.

Figura 9. Fotografías intraorales del décimo control

Nota: Se dejó 3 meses y se continuo con el uso de ligas para intercuspidar y posteriormente se colocó retenedores

Figura 10. Fotografías Intraorales con el tratamiento finalizado

Nota: Se observan los resultados dentales logrados con el tratamiento de ortodoncia

Figura 11. Fotografías de los retenedores Hawley circunferencial superior e inferior

Nota: Se utilizó este tipo de retenedor para evitar que los dientes regresen a su posición original.

Figura 12. Radiografía Cefalométrica y Panorámica al finalizar el tratamiento

Nota: Radiografías que se utilizaron para realizar nuevamente el estudio cefalometrico de Ricketts para comparar los resultados iniciales con los finales.

Tabla 3. Análisis Cefalometrico de Ricketts Final

Ángulo	Norma	Medida	Diagnostico
Eje facial	90°+/-3	93°	Norma
Profundidad facial	87°+/-3	90°	Norma
Plano mandibular	26°+/-4	23°	Norma
Cono facial	68°+/-3.5	65°	Norma
AFI	47°+/-4	40°	Patron braquifacial
Profundidad maxilar	90°+/-3	90°	Norma
Arco mandibular	26°+/-4	32°	Patron braquifacial
Convexidad facial	2mm+/-2	3 mm	Norma
Posición del incisivo inferior	1mm+/-2.3	2mm	Norma
Inclinación del incisivo inferior	22°+/-4	20°	Norma
Posición del incisivo superior	3.5mm+/-2.3	5 mm	Norma
Inclinación del incisivo superior	28°+/-4	25°	Norma
Protrusión labial	2 mm+/-2	-5mm -3 mm	Retroquelia de labio Superior e inferior

Tabla 4. Datos del Vert

Ángulos	Ajuste	Medida Pcte	Desviación	Resultado
Eje Facial	90°	92	2/3	0,66
Profundidad Facial	87°	91	4/3	1,33
Plano Mandibular	26°	23	3/4	0,75
AFI	47°	40	7/4	1,75
Arco Mandibular	26°	32	6/4	1,50

Nota: La sumatoria de los valores de resultado es de 6 que al dividirlo por 5 sale como resultado 1,2 que diagnostica a un paciente braquifacial severo

Figura 13. Fotografías intraorales finales

Nota: Se logró conseguir la clase I canina derecha e izquierda, mantener clase molar izquierda y corregir clase molar derecha.

Figura 14. Fotografías de la sonrisa finales

Nota. Los cambios faciales y dentales fueron de total agrado y satisfacción para la paciente.

DISCUSIÓN

La clase I esquelética está caracterizada por las relaciones mesiodistales normales de los maxilares y arcos dentales, indicada por la oclusión normal de los primeros molares. En promedio los arcos dentales están ligeramente colapsados, con el correspondiente apiñamiento de la zona anterior la maloclusión está confinada

principalmente a variaciones de la línea de oclusión en la zona de incisivos y caninos. (9)

En un gran porcentaje de casos de maloclusión, los arcos dentarios están más o menos contraídos y como resultado encontramos dientes apiñados y fuera de arco. En estos casos los labios sirven como un factor constante y poderoso en mantener esta condición, usualmente actuando con igual efecto en ambos arcos y combatiendo cualquier influencia de la lengua o cualquier tendencia inherente por parte de la naturaleza hacia su auto corrección. Los sistemas óseos y neuromusculares están balanceados. El perfil facial puede ser recto. (9)

El diagnóstico precoz de las maloclusiones esqueléticas y dentales es fundamental a la hora de prevenir, planificar y elaborar tratamientos que permitan interceptar o corregir anomalías dentomaxilares. Una de las herramientas auxiliares más utilizadas para lograr este objetivo es la cefalometría lateral, tanto en la planificación del tratamiento ortodóncico como en la comparación de los resultados y en la valoración del crecimiento del paciente. (10)

El apiñamiento se ha clasificado como uno de los tipos de diversas maloclusiones, las cuales están clasificadas como la tercera enfermedad bucal con mayor prevalencia. Es de gran relevancia en ortodoncia conocer la longitud mesiodistal de los órganos dentarios, ya que es un factor primordial en el diagnóstico de las discrepancias de espacio de los maxilares. (11)

Las extracciones de premolares ayudan a disminuir la protrusión incisiva y la armonía del perfil dando como resultado mejor una conveniente estabilidad a largo plazo, sin embargo, puede o no presentar un perfil recto debido a la retracción labial de los incisivos, no obstante, puede ser beneficioso en ciertos casos. (12)

La mordida cruzada anterior es una maloclusión antero-posterior la cual es muy frecuente durante la dentición

mixta y está etiológicamente asociada con una desviación en el eje de erupción, causando anomalías estéticas, funcionales y periodontales. (7) La mordida cruzada anterior se caracteriza por un resalte horizontal negativo entre los maxilares y se produce debido a desequilibrios esqueléticos, funcionales o dentales. Se presenta con frecuencia en la dentición primaria y mixta, y causa graves problemas estéticos, funcionales y psicosociales. (13)

Esta afección altera la estética facial y la función masticatoria, inclusive se ha demostrado que cuando no es tratada a tiempo puede ocasionar desorden de la articulación temporomandibular (ATM) y alteración muscular, así como una asociación con la desviación mandibular y la mordida cruzada posterior unilateral (14)

Todas las mordidas cruzadas (MC) deben diagnosticarse y tratarse tan pronto sea posible por las alteraciones que puede traer en el complejo dentomaxilofacial; si no se corrigen oportunamente, los incisivos superiores continúan su erupción por lingual de los inferiores ejerciendo sobre estos un componente anterior de fuerza al ocluir y repercutir en un movimiento de adelantamiento mandibular al momento del cierre provocando de inmediato una "Mordida Trabada" con una pobre función muscular labial y facial, función masticatoria deficiente, abrasiones en la corona clínica de incisivos superiores e inferiores, problemas e inflamaciones en el tejido periodontal y de soporte e incluso pérdida de espacio por migración del diente adyacente. En muchos casos es notoria en la parte anterior de la cavidad bucal por la apariencia hundida del labio superior. (15)

El tratamiento varía desde lo interceptivo hasta lo correctivo. Para que un tratamiento interceptivo sea eficaz, hay que identificar correctamente la etiología de la mordida cruzada, ya que la posición lingual es clave para el desarrollo de esta patología. En hábitos de succión, la lengua se presenta en una posición más baja, lo que produce que la musculatura de flanco, es decir los

músculos buccinadores, ejerzan mayor presión sobre el maxilar superior, generando una reducción en el diámetro transversal del maxilar. De esta forma, si se interviene a tiempo este mal hábito, la resolución de la anomalía puede ser espontánea (16)

CONCLUSIONES

La corrección de mordida cruzada y apiñamiento severo mediante el uso de brackets es un enfoque ortodóntico efectivo para mejorar tanto la estética como la funcionalidad de la mordida. La mordida cruzada, que ocurre cuando uno o más dientes superiores muerden por dentro de los dientes inferiores, puede generar problemas de alineación, desgaste dental irregular y dificultades en la masticación. Por otro lado, el apiñamiento severo, que se caracteriza por la falta de espacio en la arcada dental para que los dientes se alineen correctamente, puede causar malformaciones dentales y dificultades de higiene.

El éxito del tratamiento depende de varios factores, como la severidad del caso, la edad del paciente, y la colaboración del paciente con el plan de tratamiento. En los casos de apiñamiento severo, es común que se necesiten extracciones dentales o el uso de aparatos auxiliares, como expansores o resortes, para crear el espacio necesario para una alineación óptima.

En resumen, la corrección de la mordida cruzada y el apiñamiento severo mediante brackets es una solución eficaz para restaurar tanto la estética como la función dental, mejorando la calidad de vida del paciente. Aunque puede requerir un tratamiento prolongado y un seguimiento constante, los resultados suelen ser altamente satisfactorios, proporcionando una sonrisa más saludable y funcional a largo plazo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Aranda-Rivera CA, et al. Mordida cruzada anterior: caso clínico. Educ Salud Bol Cient Inst Cienc Salud. 2019;8(15).

2. Salinas-Abarca LM, et al. Maloclusiones dentales en escolares de 12 años en la parroquia El Sagrario, Cuenca 2016. Rev Salud Vida Sipanense. 2017;4(2).
3. Maliqueu M. Métodos de diagnóstico de clase esquelética en cefalometría. Rev Latinoam Ortodon Ortop. 2023.
4. López F, et al. Dental crowding: review. Int J Res Med Sci. 2024;12(4).
5. Quezada DG, Ríos RR. Extracciones dentarias como alternativa de tratamiento en casos de clase esquelética I. Res Soc Dev. 2023;12(5).
6. Campoverde NM, Chicaiza HC. Tratamiento temprano de mordida cruzada anterior: revisión de la literatura. Dominio Cienc. 2023;8(3).
7. González AV, Vargas HT, Cueva M. Corrección de mordida cruzada anterior de origen dental y recesión gingival en dentición mixta temprana: reporte de caso. Rev Odontopediatría. 2019;9(2).
8. Apra L. Consideraciones clínicas de la prescripción variable en ortodoncia. Rev Urug Ortop Ortop. 2022;5(2).
9. Morales FJ. Clasificación de la maloclusión en los planos. Medigraf Artemisa. 2007;64(3).
10. Borja D, Morales EO, Cevallos MC. Prevalencia de las maloclusiones esqueléticas en la población de la provincia del [dato incompleto]. Rev Ortodoncia. 2021;10(5).
11. Santiesteban FA, et al. Severidad de apiñamiento relacionado con la masa dentaria. Rev Mex Ortodoncia. 2016;1(3).
12. Arguero E, López V. Extracciones dentarias en tratamiento de ortodoncia por apiñamiento clase II: revisión literaria. Rev Cient Acad Multidiscip. 2022;7(4).
13. Fernandes HP, et al. Anterior crossbite treatment in the primary dentition: three case reports. Int Orthod. 2018;16(3).
14. Moscoso K, Rodríguez G. Efectos del tratamiento ortopédico en la articulación temporomandibular en pacientes clase III con mordida cruzada anterior: revisión de literatura. Natl Libr Med. 2023;11(3).
15. Mato-González A, et al. Mordida cruzada anterior y tratamiento en la atención primaria. SciELO. 2016;20(4).
16. Delaunoy L, et al. Tratamiento de mordidas cruzadas desde un enfoque no quirúrgico: revisión narrativa. Rev Latinoam Ortodon Odontopediatr. 2025;1(1).

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo